

Ravshanova Orzigul Inoyat qizi

O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi
“Iqtisodiy –moliyaviy tahlil va narx siyosati” bo‘limi boshlig‘i
Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil tadqiqotchi

orzigulravshanova92@gmail.com

Tel: (90) 988-57-76

**XALQARO SOLIQQA TORTISH VA UNING GLOBALLASHUV
DAVRIDAGI DOLZARBLIGI**

Annotatsiya: Maqolada Iqtisodiyotning globallashuvi jarayonida Xalqaro soliqqa tortish amaliyotida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xavflar va ularni bartaraf etish masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: BEPS, Soliq shaffofligi, OECD, avtomatik axborot almashinuvi, offshor, transfert narx, soliq jannatlari, daromadlar bo‘yicha hisobot taqdim etish (Country-by-Country Reporting) tizimi.

Abstract: The article examines the risks that may arise in the practice of international taxation in the context of economic globalization and issues of their elimination.

Key words: BEPS, Tax transparency, OECD, automatic information exchange, offshore, transfer pricing, tax havens, Country-by-Country Reporting system.

Аннотация: В статье рассматриваются риски, которые могут возникнуть в практике международного налогообложения в условиях глобализации экономики и вопросы их устранения.

Ключевые слова: BEPS, Налоговая прозрачность, ОЭСР, автоматический обмен информацией, оффшоры, трансфертное ценообразование, налоговые убежища, система пострановой отчетности.

KIRISH

Xalqaro savdodagi to'rsiqlar asta-sekin yo'qolayotganligi korxonalar faoliyatini ichki chegaralardan tashqarida yo'naltirmoqda. Bu esa transchegaraviy operatsiyalarning sezilarli darajada oshishiga olib kelmoqda. Ko'p millatli korporatsiyalar zanjirlari bir nechta mamlakatlarga tarqalmoqda. Natijada, xalqaro biznes faolligi misli ko'rilmagan darajada o'smoqda.

Ushbu o'zgarishlar yangi imkoniyatlarni taqdim etishi bilan birga, soliq landshaftini ham murakkablashtiradi. Transchegaraviy operatsiyalarning ko'payishi - transfert narxlari, ikki tomonlama soliqqa tortish, soliq to'lashdan bo'yin tovlash va undan qochish kabi murakkab soliq muammolarini keltirib chiqaradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Birgina holatni misol keltiramiz.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining "Soliq shaffofligi" to'g'risidagi hisobotiga ko'ra geosiyosiy holat hamda inqiroz davrida Osiyo mamlakatlaridan soliqdan qochish sxemalari orqali 2016-yilda 25 mlrd yevro olib chiqib ketilgan.

Hisobotda aytilishicha, Osiyoning 1,2 trln yevro miqdordagi moliyaviy boyligining 4 % ofshorlarda saqlangan. Bu esa mintaqaning yillik 25 mlrd yevro daromadining yo'qotilishiga olib kelgan.

Hozirgi raqamlashayotgan iqtisodiyot sharoitida ananaviy soliq tizimi qoidalari xususan soliq to'lovchining joylashgan joyi, jismoniy mavjudligi tushunchasi eskirgan. Hozirda dunyoning istalgan burchagida turib daromadga ega bo'lishi va bu harakatning oxiri hamda boshini topish mushkul.

Bundan tashqari, transfer narxlari - umumiy mulk yoki nazorat ostida bo'lgan korxonalar ichida va o'rtasidagi bitimlar narxini belgilash - dolzarb masalaga aylandi. Globallashuv korporatsiyalarga o'z daromadlarini past solikli yurisdiksiyalarga o'tkazishga imkon berdi, bu esa ularning umumiy soliq majburiyatlarini qisqartirdi, bu Baza yemirilishi va foydaning ko'chirilishi "Base Eroziya va Profit Shifting" (keyingi o'rinlarda - BEPS) deb nomlanuvchi amaliyotdir.

Ikki tomonlama soliqqa tortish muammosi - bir xil daromad ikki xil davlatda soliqqa tortilishi - xalqaro savdo va investitsiyalarni to'xtatishi mumkin.

Bu omillar birgalikda daromadlarni yig'ishni hukumatlar uchun eng qiyin vazifaga aylantiradi. Ular xorijiy investitsiyalarni jalb qilish (ko'pincha soliqlarni kamaytirish orqali) va davlat xarajatlari uchun tegishli daromadlarni yig'ishni ta'minlash o'rtasida nozik muvozanatni saqlashlari kerak.

Mazkur holatlarga qarshi kurashimshda jahon amaliyotida keng tarqalgan turli xalqaro soliqqa tortish tamoyillaridan foydalaniladi.

Bu muhim tamoyillar manba va rezidentlikka asoslangan soliqqa tortish, ikkiyoqlama soliqqa tortishni oldini olish bo'yicha kelishuvlarni qo'llagan holda soliqqa tortish, transfert narxni soliqqa tortish, nazorat qilinadigan xorijiy korxonalar daromadlarini soliqqa tortish hisoblanadi.

Quyida mazkur tamoyillar mazmuni va qo'llanilishi to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Rezidentlik va manbaga asoslangan soliqqa tortish tamoyillari xalqaro soliq huquqining asosidir. Yashash joyiga asoslangan tizim rezidentlarning daromadlarini qayerdan olganidan qat'i nazar, butun dunyo bo'ylab daromadlariga soliq soladi. Misol uchun, Ispaniyada yashovchi AQSh fuqarosi global daromadidan AQSh soliqlarini to'lashi shart.

Aksincha, manbaga asoslangan tizim daromadga soliq soladi. Agar xorijiy korporatsiya A davlatida faoliyat yuritsa va daromad olsa, korporatsiya B davlatida joylashgan bo'lsa ham, bu foyda A davlatida soliqqa tortiladi.

Keyingi tamoyil bu ikkiyoqlama soliqqa tortishni oldini olish bo'yicha o'zaro Davlatlararo kelishuvlar asosida soliqqa tortish hisoblanadi. Mazkur kelishuvlar xalqaro shartnomalarga tenglashtiriladi hamda milliy soliq qonunchilik bilan qoidalarda ziddiyatlar yuzaga kelganda xalqaro kelishuvlar qoidalari qo'llaniladi. O'zbekiston hozirda 54 ta Davlat bilan xalqaro kelishuvlarga ega. Mazkur kelishuvlarning mavjudligi bir davlat soliq rezidentining boshqa davlatda olgan daromadini ikki marta soliqqa tortilishini oldini olish maqsadida qabul qilinadi. Mazkur kelishuvlar ikkala davlat uchun ham investitsiya oqimini ko'paytiradi. Bu ikki davlat o'rtasidagi ikki tomonlama bitimlar bo'lib, unda qaysi soliqlar qoplanishi, kim rezident ekanligi va turli daromad turlari bo'yicha soliqqa tortish huquqlari mamlakatlar o'rtasida qanday taqsimlanishini belgilaydi. Ular aniqlik, bashoratlilikni ta'minlaydi va ko'pincha nizolarni hal qilish qoidalarini o'z ichiga oladi, bu esa transchegaraviy savdo va investitsiyalarni amalga oshirish imkonini beradi va risklarni kamaytiradi.

Xalqaro soliqqa tortishning yana bir tamoyili bu Transfer narxni soliqqa tortishdir. Ayrim mamlakatlarda soliq yuki yuqoriligi sababli o'zaro bog'liq soliq

rezidentlari kelishgan holda ishlab topilgan foydani bir yurisdiksiyadan boshqa yurisdiksiyaga ko'chirib o'tkazishga urinadi. Bunda tovar yoki xizmat foyda ko'chirilishi uchun ikkinchi tomonga yoki juda qimmat narxda yoki juda arzon narxda beriladi. Juda qimmat narxda berilishi oqibatida foyda solig'i yuqori bo'lgan mamlakatlarda xarajatlar sun'iy oshirilib, soliq umuman to'lanmaydigan yoki kamroq to'lanadigan yurisdiksiyalarga ko'chiriladi. Mazkur holatga qarshi kurashish maqsadida soliq organlari mazkur soliq to'lovchilar soliq bazasiga tuzatish kiritib, tegishli soliq summasini undirib olish huquqini oladi.

Keyingi muhim tamoyil bu nazorat qilinadigan chet el korxonalarini soliqqa tortish hisoblanadi. Aksariyat mamlakatlar bu kabi korxonalar aksiyadorlariga sof foydadan yoki aksiyalardan dividend sifatida oladigan passiv hatto korxonada daromadni taqsimlamagan bo'lsa ham soliq soluvchi qoidalarni qo'llaydi. Ushbu qoidalar past solikli yurisdiksiyalarda sun'iy tuzilmalarni o'rnatishni kamroq jozibador qilib, bazaning eroziyasi va foydani o'zgartirish (BEPS) strategiyalarini to'xtatadi.

Hozirgi kunda, iqtisodiyotning raqamlashtirilishi sharoitida "Soliq jannatlari" ham ofshorlar ham yirik xalqaro kompaniyalar o'z soliqlarini qanday boshqarishiga va hukumatlarning soliq tushumlarini yig'ishga intilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Soliq jannatlari yoki offshor moliyaviy markazlar iqtisodiy va siyosiy barqaror muhitda xorijiy jismoniy shaxslar va korxonalariga minimal soliq majburiyatlarini taklif qiluvchi yurisdiksiyalardir. Bermud orollari, Kayman orollari va Shveysariya kabi e'tirof etilgan soliq jannatlari past yoki nol soliqqa tortish, shaffoflikning yo'qligi, muhim faoliyatning yo'qligi va moliyaviy sirni targ'ib qiluvchi qonunlarga ega.

Soliq jannatlari xalqaro soliqlarni rejalashtirish va oldini olishda munozarali rol o'ynaydi. Korporatsiyalar va jismoniy shaxslar uchun soliq jannatlari qonuniy soliq rejalashtirish strategiyalarini va soliq majburiyatlarini boshqarishning samarali vositalarini taqdim etishi mumkin. Ammo ular soliq to'lashdan qochish va to'lashdan bo'yin tovlashda ham yordam berishi mumkin.

Korxonalar foydani ushbu past soliq yurisdiksiyalarida joylashgan sho'ba korxonalariga ko'chirish orqali umumiy soliq to'lovlarini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin, bu ko'pincha yuqori soliq yurisdiksiyalarining soliq bazasini yo'q qilish va global daromad tengsizligiga hissa qo'shishiga olib kelishi mumkin. BEPS soliq tizimlarining adolatliligi va yaxlitligini buzish orqali global soliqqa tortishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Kichik biznes va jismoniy shaxslar soliq yukining nomutanosib ulushini o'z zimmalariga olishadi.

BEPSning milliy daromadlar va iqtisodiy adolatga ta'sirini hisobga olgan holda, ko'plab mamlakatlar va Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (keyingi o'rinlarda - OECD) va G20 kabi xalqaro tashkilotlar o'zaro birlashib tegishli choralar ko'rmoqda.

G20 mamlakatlari bilan OECD hukumatlarga soliq tizimlarini modernizatsiya qilish uchun bir qator islohotlarni taklif qilish uchun BEPS bo'yicha 15 banddan iborat Harakat rejasini ishlab chiqdi. U foyda keltiradigan iqtisodiy faoliyat sodir bo'ladigan va qiymat yaratilgan joyda foyda soliqqa tortilishini ta'minlash orqali soliq muammolarini hal qilishga qaratilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada, soliq bazasining yemirilishi va foydaning ko'chirilishi tizimli yondashuv, kuzatish, umumlashtirish va tahlil kabi usullar samarali qo'llanildi, shuningdek Xalqaro soliqqa tortish sohasida mavjud muammolar, bu borada amalga oshirilishi kerak bo'lgan vazifalari borasida xulosa va takliflar shakllantirilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bizning globallashtirilgan dunyomizda transmilliy kompaniyalarga soliq solish tobora murakkab va bahsli masalaga aylanmoqda. Ushbu sub'ektlarning transchegaraviy operatsiyalari turli xil milliy soliq qonunlari bilan birgalikda ko'plab muammolarni keltirib chiqaradi va soliqni ijodiy rejalashtirish uchun imkoniyatlar ochadi.

Birinchiidan, Transmilliy kompaniyalarning iqtisodiy faoliyati qayerda ro'y berishi va turli yurisdiksiyalar bo'yicha ko'plab o'zaro bog'liq sub'ektlarning o'zaro ta'siri tufayli ular qayerda qiymat yaratishini aniqlash qiyin bo'lishi mumkin.

Ikkinchiidan, ko'pgina kompaniyalar soliqni rejalashtirishning agressiv strategiyalari orqali soliq qoidalaridagi bo'shliqlar va nomuvofiqliklardan foydalanadi, bu esa BEPSga olib keladi. Bunday amaliyotlar raqobatni buzadi, milliy soliq solinadigan bazalarni yemiradi va soliq to'lovchilar o'rtasida soliq yukini adolatli taqsimlashga to'sqinlik qiladi.

Nihoyat, iqtisodiyotni raqamlashtirish bu muammolarni yanada kuchaytiradi. Korxonalar mijozlar bilan aloqada bo'lishlari va jismoniy mavjud bo'lmagan yurisdiksiyada daromad olishlari mumkin, bu jismoniy aloqaga asoslangan an'anaviy soliq tamoyillariga qarshi turadi.

Yirik kompaniyalar soliqni rejalashtirish va foydani o'zgartirish uchun turli usullardan foydalanadilar. Transfer bahosi ularga foydani past soliq solinadigan yurisdiksiyalarga o'tkazish imkonini beradi. Mazkur kompaniyalar mamlakatlar

o'rtasidagi ikki tomonlama soliq kelishuvlaridan foydalanish yoki umumiy soliq majburiyatlarini minimallashtirish uchun soliq jannatlari orqali o'z investitsiyalarini tuzish uchun "shartnomalarni xarid qilish" kabi strategiyalardan ham foydalanishlari mumkin.

Yuqoridagi muammolarni bartaraf etish hamda adolatli soliqqa tortish tizimini kuchaytirish maqsadida ayrim mamlakatlarda mamlakatlararo daromadlar bo'yicha hisobot taqdim etish (Country-by-Country Reporting) tizimi yo'lga qo'yilgan.

Xususan mazkur hisobot yirik kompaniyalardan biznes yuritadigan har qanday yurisdiksiyada (barcha mamlakatlarda) yillik jami daromadlari bo'yicha ma'lumotlarni taqdim etishlarini talab qiladi. Ushbu ma'lumotlar daromadlarning global taqsimlanishi, to'langan soliqlar va iqtisodiy faoliyatning joylashuvining ayrim ko'rsatkichlari bilan bog'liq bo'ladi. Ushbu tashabbus foyda, sotuvlar, xodimlar va aktivlar qayerda joylashganligi, soliqlar qayerda to'lanishi va hisoblanishi haqida aniq ma'lumot berish orqali shaffoflikni ta'minlaydi.

Mazkur hisobot BEPS bilan kurashish uchun mo'ljallangan kengroq chora-tadbirlar majmuasining bir qismini tashkil qiladi. Bu soliq organlariga yuqori darajadagi transfert narxlari risklarini va BEPS bilan bog'liq boshqa risklarni baholashda yordam beradi va shu bilan iqtisodiy faoliyat sodir bo'ladigan va qiymat yaratiladigan joylarda soliq undirilishini ta'minlaydi.

Globalashgan iqtisodiyot soliq to'lashdan bo'yin tovlash va undan qochish xavfini oshirdi, jismoniy shaxslar va kompaniyalar ko'pincha soliqqa tortiladigan aktivlar va daromadlarni yashirish uchun xalqaro chegaralardan foydalanadilar. Shu nuqtayi nazardan, mamlakatlar o'rtasida soliqqa oid ma'lumotlar almashinuvi va xalqaro hamkorlik muhim ahamiyatga ega.

XULOSA

Bunday axborot almashinuvi soliq organlariga soliq to'lovchilarning offshor faoliyati to'g'risida to'g'riroq va har tomonlama tushunchaga ega bo'lish imkonini beradi, bu esa soliq qonunchiligining adolatli va samarali bajarilishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, xalqaro hamkorlik yagona standartlarni o'rnatishga yordam beradi va soliq to'lashdan bo'yin tovlash va qochishga qarshi jamoaviy harakatlarni qo'llab-quvvatlaydi, bu esa huquqbuzarlar uchun turli mamlakatlar soliq tizimlari o'rtasidagi bo'shliqlar va kelishmovchiliklardan foydalanishni qiyinlashtiradi. Bir qancha xalqaro tashabbuslar axborot almashinuvini kuchaytirish va hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Eng muhimlaridan ikkitasi umumiy hisobot standarti (CRS) va avtomatik axborot almashinuvi (AEOI)dir. OECD tomonidan ishlab

chiqilgan umumiy hisobot standartlari har yili yurisdiksiyalar o'rtasida norezidentlarning moliyaviy hisob ma'lumotlari almashinuvini ta'minlaydi, shaffoflikni oshiradi va soliq to'lashdan bo'yin tovlash holatlarini aniqlash va oldini olishga yordam beradi. 100 dan ortiq yurisdiksiyalar umumiy hisobot standarti (CRS) va avtomatik axborot almashinuvi (AEOI)ni joriy etish majburiyatini olgan. Yuqoridagi standartlar global hamkorlikni mustahkamlaydi, soliq to'lashdan bo'yin tovlash imkonini beruvchi bo'shliqlarni yopadi. Birgalikda bu chora-tadbirlar yanada adolatli global soliqqa tortish landshafti sari qat'iy qadam tashlashdan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. А.И. Погорлецкий “Принципы международного налогообложения и международного налогового планирования” Санкт-петербург Давлат университети нашрёт уйи, 2005 йил 9-38 б.
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-mezhdunarodnogo-nalogooblozheniya-na-korporativnye-finansovye-resheniya/viewer>
3. https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/issues-in-international-taxation_19900368
4. <https://www.deccanherald.com/business/12-trillion-euros-worth-asian-wealth-kept-offshore-oecd-report-1213619.html>